

MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA TAFAKKUR QILISH SHAKLLARI

Tolipov Darchinbek Islomjon o'g'li

Rishton tuman 1-son kasb-hunar maktabi

Matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika fani o'qitishda tafakkur qilish shakllari haqida soʻz yuritilgan

Kalit soʻzlar: darsliklar, taʼlim tizimining modernizatsiya qilinishi, misollar, grafik materiallar, litsey, kollej, introzatsiya, zamonaviy axborot texnologiyalari.

Mamlakatimizda taʼlim tizimining modernizatsiya qilinishi, uni tarkibiy jihatdan qayta qurish, taʼlim, fan, texnika va texnologiyaning iqtisodiyot va madaniyatning jahon miqyosidagi zamonaviy yutuqlarini hisobga olgan holda o'qitish jarayoniga innovatsiyalarni tadbiq etish bilan bir qatorda, taʼlim-tarbiya jarayoni ishtirokchilarining imkoniyatlari va ehtiyojlari nuqtai nazaridan ular uchun zarur va etarli shart-sharoitlarni yaratib berishni bugungi kun talab etmoqda.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 7-maydagi “Matematika sohasidagi taʼlim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish choratadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-4708-sonli Qarorining qabul qilinishi fikrimizning yaqqol isbotidir. Qarorda Matematika fani oʻquv-metodik dasturi mazmun va mohiyatini sohalarga moslashtirish, matematika fani boʻyicha oʻquv adabiyotlari (darsliklar)ni turli dasturlar va umumiy metodologik asosda hamda zamonaviy axborot texnologiyalari vositalari yordamida tushuntiruvchi real misollar, grafik materiallar asosida tayyorlash hamda matematik taʼlimda fanlararo integratsiyani taʼminlash masalalari ham asosiy ustuvor yoʻnalishlardan biri etib belgilangan.

Matematika o'qitish metodikasi pedagogika, psixologiya, algebra, matematik tahlil, analitik geometriya va oddiy differensial tenglamalar fanlari bilan chambarchas bog'liqdir.

O'quv qo'llanma fan dasturi doirasida olingan nazariy bilimlar va ko'nikmalar, oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida (litsey, kollej), umumta'lim maktablarida matematika fanini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'qitishda va fan tarixini o'rganishda keng qo'llanilishi nazarda tutilgan.

P.Ya. Galperin fikricha, ko'ra har bir aqliy harakatni inson bosqichmabosqich o'rgana boradi. Birinchi bosqichda u o'zi uchun yangilik bo'lgan harakatda mo'ljal oladi, u qanday amallarni bajarishdan tashkil topganligini bo'lishini biladi. Ikkinchi bosqichda u har bir qadamini sinchkovlik bilan tekshirgan holda ana shu amallarni bajarishga harakat qilib ko'radi, ya'ni P.Ya. Galperinning aytishicha, shu ishi bilan moddiy (yoki moddiylashgan) ko'rinishdagi harakatni amalga oshiradi. So'nggi bosqichda esa inson yangi harakatni tez, avtomatlashgan holda, faqat oxirgi natijani tekshirib ko'rish orqali bajaradi (bu – introzatsiya, ichki plandagi harakat deb nomlanadi).

Ana shu jihatlarni inobatga olgan P.Ya. Galperin aqliy harakatlarni bajarishga o'rgatishni quyidagi bosqichlarda amalga oshirishni tavsiya etadi:

1. O'quvchilarning yangi harakati uchun mo'ljal olishi;
2. Harakatni moddiy (moddiylashgan) holda bajarish;
3. Ichki rejada harakatlanish. Biz pedagoglar uchun P.Ya. Galperinning mana bu talabi ham muhimdir: agar aytib o'tilgan bosqichlardan birortasini o'quvchi uddalay olmasa, uni darhol avvalgi bosqichga qaytarish kerak.

Aytish mumkinki, ikkinchi bosqichdan uchinchi bosqichga – ichki planda harakatlanishga o'tish – shunchaki oddiy emas. Shuning uchun ham P.Ya. Galperin uchinchi bosqichga o'tishni ta'minlash uchun qo'shimcha bosqichlarni ham tavsiya etgan: tashqi va ichki nutq (ichda aytiladigan nutq). Hozirgi kunda Galperin nazariyasi barchaga ma'lum. Agar Siz bu nazariya bilan tanish bo'lmasangiz, albatta, P.Ya. Galperin va S.V. Kabilnitskayaning «Diqqatni eksperimental

jamlash» deb nomlangan kitobini (M.: MGU. 1974) qarab chiqishingiz lozim bo'ladi

P.Ya. Galperin nazariyasidan maktabda o'qitish ishlarida foydalanishda bir qadar qiyinchiliklar ham bor. Birinchi navbatda, bu usulda o'quv materialini o'rganishga vaqt ko'p sarflanadi, shuning uchun ham uni to'laligicha o'rganilayotgan har bir algoritmgaga qo'llab bo'lmaydi. Bundan tashqari o'quvchilar orasida aqliy harakatni shakllantirish bosqichlaridan mustaqil ravishda "sakrab" o'tib ketadiganlari ham bor. Shu bois, P.Ya. Galperin nazariyasidan to'liq foydalanish pedagogik nuqtayi nazardan qaraganda, o'zini oqlamaydi. Shunday bo'lsa-da bu nazariyani, birinchidan, alohida muhim holatlarda qo'llash mumkin. Ikkinchidan, uni bilimlarni korreksiya qilish zarurati tug'ilganda qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alixonov S. Matematika o'qitish metodikasi. Universitetlarning matematika fakulteti bakalavr yo'nalishidagi talabalari uchun darslik - T.: O'qituvchi, 2008 y. 359 b.
2. Haydarov B. Q.. Matematika 5-sinf : umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik / Qayta ishlangan va to'ldirilgan ikkinchi nashri. T.: «YANGIYO'L POLIGRAF SERVIS» 2015y.240 bet.
3. Mirzaahmedov M.A., Rahimqoriyev A.A. umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5- sinfi uchun darslik